

O Parque Ceci Cunha e o seu papel como espaço de lazer na centralidade urbana de Arapiraca-AL¹

Marcos Antônio Silvestre Gomes
Professor Assistente – Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca
Doutorando em Geografia – Universidade Estadual de Campinas
E-mail: gomesmas@yahoo.com.br

Luana Tamires Santos Farias
Aluna de Graduação em Educação Física
Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca
E-mail: luatamires@hotmail.com

Rosineide Nascimento da Silva
Aluna de Graduação em Biologia
Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca
E-mail: rosineideg7@gmail.com

RESUMO: Os parques urbanos são equipamentos públicos que compõem o sistema de áreas verdes e de lazer de uma cidade. Por constituírem uma categoria marcante entre os espaços livres públicos e por desencadarem mudanças no curso da reprodução do espaço urbano, são considerados, nesta pesquisa, elementos relevantes de análise para a compreensão da produção das cidades. Dessa forma, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar o Parque Municipal Ceci Cunha, em Arapiraca-AL, analisando-o no contexto dos seus usos, funções e potencialidades. Procura-se compreender o parque no processo de produção e reprodução da cidade, especificamente no que concerne à atuação das políticas públicas.

PALAVRAS-CHAVE: parques urbanos, produção do espaço, Arapiraca

¹ Este trabalho é parte da pesquisa intitulada: “Parques Urbanos de Alagoas: espacialidades, usos, funções e estratégias de ações públicas”, com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Ação (PIBIP-AÇÃO - UFAL 2007/2008). Agradecimentos à Juliana, aluna do curso de Arquitetura, pela colaboração nesta pesquisa.

Considerações Iniciais

A modalidade de espaço público “parque” tem sido comum nas grandes e médias cidades brasileiras, especialmente na última década do século XX. Porém, os aspectos que envolvem a criação desses parques, muitas vezes, apresentam-se contraditórios, pois ao mesmo tempo em que são justificados pela necessidade de conservação ambiental, também são utilizados como fator de valorização de determinadas áreas nas cidades. Trata-se de um equipamento público difundido, sobretudo, ancorado nas idéias de lazer e recreação, bem como da conservação da natureza. Em muitas cidades, parques são implantados especialmente em bairros de melhor infra-estrutura, bem como em áreas centrais. Nesse sentido, tem contribuído para o aumento da desigualdade socioespacial urbana.

Conforme destaca Serpa (2005, p. 114),

a segregação de grandes parcelas da população reforça a idéia de que, no contexto urbano contemporâneo, o parque público é, antes de mais nada, um espaço com alto valor patrimonial, contrariando o senso comum que idealiza esses equipamentos como bens coletivos e lugares da diversão, do entretenimento e da ‘Natureza socializada’

Ao serem instalados em áreas específicas, os parques mantêm a característica de figurar como um equipamento destinado às classes mais abastadas, como ocorria no século XIX, onde as elites os utilizavam para o lazer contemplativo, desfilando sua luxúria (MACEDO e SAKATA, 2003). Atualmente, entretanto, diversas categorias de parques têm sido criadas, utilizando-se dos mais variados discursos. Um deles, no entanto, tem prevalecido, o da qualidade de vida da população urbana.

Os parques, nas últimas décadas, passaram a ser vistos através de duas vertentes: a primeira, está relacionada a seu uso estratégico na conservação de recursos naturais, ideário difundido, sobretudo, a partir da década de 1980, quando a questão ambiental adquire fôlego; a segunda, relaciona-se à ação menos evidente e mais consistente, o uso dos parques como instrumento de dinamização da economia urbana (BARCELLOS, 2003).

Constata-se, pois, que, ao serem criados e implantados, esses espaços públicos nem sempre desempenham as funções necessárias, uma vez que, ao serem implantados, visando muito mais aspectos estéticos e contemplativos, funcionam como espetáculos

ao ar livre, contribuindo também para caracterizar determinadas gestões administrativas municipais. Nesse caso, são utilizados como estratégia política que procura, por meio de “imagens e mensagens”, ocultar ou camuflar a realidade das intensões que alicerçaram sua instalação. Desse modo, o parque deixa de atender as necessidades da população que necessita de espaços públicos voltados ao lazer, qualidade ambiental, recreação, etc.

Na perspectiva do lazer, o parque pode ser compreendido como um espaço potencial nas áreas urbanas para o desempenho de atividades lúdicas, educativas, de recreação, entre outros. É necessário considerar que inversões devem ser feitas no sentido de alocar estes parques nas áreas que efetivamente são carentes de outras opções de lazer, tornando-os uma opção saudável de sociabilidade entre a comunidade e espaços que integre políticas que englobem várias perspectivas de ação.

Em uma sociedade que prioriza o trabalho, o ganho, o lucro, onde “o tempo é dinheiro”, o lazer é, muitas vezes, concebido, por alguns, como algo supérfluo, sem importância. Especialistas na área de Educação Física o tem associado a uma idéia contrária, atribuindo-lhe importância básica, para a saúde, alimentação, habitação, entre outros.

De acordo com Cunha (2003, p. 149), pode-se entender o lazer como “uma atividade de escolha individual, praticada no tempo disponível e que proporciona o descanso físico ou mental, o divertimento e o desenvolvimento da personalidade e da sociabilidade”. A autora argumenta que o traço definidor de tal atividade é o caráter desinteressado dessa vivência, ou seja, não se busca outra recompensa senão o sentimento de satisfação proporcionado pela mesma. Além de que, o lazer se situa no “tempo liberto” do trabalho, supondo assim a sua existência.

Tendo em vista os benefícios que as atividades físico-corporais, desenvolvidas no âmbito do lazer, resultam para a saúde e bem-estar social da população, torna-se fundamental a implantação de espaços, como os parques, que garantam à população oportunidades de vivência e lazer de formas variadas, quer seja para o desenvolvimento de atividades físicas, ou para prática de esportes, ou até mesmo para distração.

Segundo a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (2004, p. 05), parques

são áreas verdes, com dimensões, a partir de 10 hectares, destinadas ao lazer ativo ou passivo, à preservação da flora e da fauna ou de outros atributos naturais que possam caracterizar a unidade de paisagem na qual o parque está inserido, bem como promover a melhoria das condições de conforto ambiental nas cidades[...]

Considerando o parque um elemento marcante na paisagem urbana, o presente estudo tem o objetivo de caracterizar o Parque Municipal Ceci Cunha, em Arapiraca-AL, analisando-o no contexto dos seus usos, funções e potencialidades. Procura-se compreender o parque no processo de produção e reprodução da cidade, especificamente no que concerne à atuação das políticas públicas.

Para a execução da pesquisa foram necessários a realização de levantamentos bibliográficos sobre a problemática em estudo; consultas em órgãos públicos municipais e no IBGE; levantamento de campo na cidade de Arapiraca a fim de caracterizar o parque e reconhecer as principais praças e áreas verdes urbanas; consulta e análise do projeto arquitetônico do parque, bem como entrevistas abertas com representantes do poder público municipal e usuários do parque. Tais procedimentos tiveram a pretensão de compreender as apropriações, usos e significado do parque para a população de Arapiraca, analisando-os no contexto da produção do espaço urbano.

Os parques urbanos no Estado de Alagoas

A criação de parques públicos urbanos no Estado de Alagoas se constitui, ainda, numa apreciação nova, se comparada a outros estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, e/ou cidades do país que têm parques desde os séculos XIX e início do século XX. O primeiro e único parque urbano do Estado de Alagoas criado por determinação de lei é o Parque Municipal de Maceió (Lei Municipal nº 2.514, de 27/06/1978), que, apesar de constituir uma área de conservação importante das espécies da fauna e flora da Mata Atlântica, dispõe ainda de muito pouca infra-estrutura para sua utilização. Além disso, há escassez de estudos sobre este parque.

Alagoas, cuja taxa de urbanização foi de 68,01%, no ano 2006 (IBGE), é um estado constituído por 102 municípios, dos quais somente 14 possuem um índice populacional de mais de 40 mil habitantes. Desses 14 municípios pesquisados, dados os critérios da pesquisa, apenas quatro apresentam parques urbanos: São Miguel dos Campos² (Parque Multieventos Prefeito Nivaldo Jatobá), Atalaia³ (Parque Público de Lazer Virgem dos Pobres), Arapiraca⁴ (Parque Municipal Ceci Cunha) e Maceió⁵,

2 Município da zona da mata, com 51.473 habitantes, em 2007 (IBGE).

3 Município da zona da mata, com 50.323 habitantes, em 2007 (IBGE).

4 Município do agreste alagoano, com 202.398 habitantes, em 2007 (IBGE).

(Parque Municipal de Maceió e Parque da Praia de Pajuçara), no total de apenas 5 (cinco) parques em todo o estado. Grande parte dos parques existentes tem problemas e/ou carências na infra-estrutura e não apresentam vegetação que possa caracterizá-los enquanto espaço, cujo objetivo seja também ecológico (de conservação).

No município de Arapiraca, distante cerca de 136 km da capital, está localizado o parque urbano mais moderno e equipado do Estado de Alagoas, o Parque Municipal Ceci Cunha, objeto deste estudo. Arapiraca é o segundo município mais populoso do Estado, com 202.389 habitantes, em 2007 (IBGE). Está situado na mesorregião do agreste alagoano, especificamente, na parte central do estado, conforme se observa na figura adiante (Figura 01), e constitui sede da microrregião de Arapiraca. Ocupa uma área de 351,48 Km² e apresenta uma altitude média de 264 metros acima do nível do mar.

Figura 01. Localização geográfica do município de Arapiraca no Estado de Alagoas
Fonte: Plano Diretor do Município de Arapiraca, 2005.

Em Arapiraca tem ocorrido o agravamento da pobreza, concomitante ao crescimento da população urbana⁶. Há o predomínio do comércio de feiras livres e de vendedores ambulantes, sem muitas alternativas de emprego formal para a camada crescente de jovens em idade de trabalhar. A infra-estrutura urbana é precária e existem poucas opções de lazer na cidade. Uma delas corresponde ao Parque Municipal Ceci Cunha, o mais conhecido espaço de lazer da cidade.

A cidade de Arapiraca dispõe de alguns poucos espaços destinados ao lazer.

5 Maceió, localizada no litoral, apresentou população de 896.965 habitantes, em 2007 (IBGE).

6 Embora o município de Arapiraca seja reconhecido pelo dinamismo econômico, no contexto de Alagoas, apresenta uma desigualdade social acentuada. Em 2001, segundo o IBGE, apenas 1.256 pessoas tinham rendimento mensal de 10 a 20 salários mínimos. Em contrapartida, 43.344 pessoas percebiam até 01 (um) salário mínimo, e outras 67.055 não tinham rendimento, o que evidencia a situação de extrema desigualdade entre a população.

No ano 2000, eram 30,40% o total de analfabetos, de 15 anos ou mais de idade, no município, pouco abaixo da média do estado, de 33,39%. Nesse ano, apenas 82,32% da população urbana de Arapiraca era servida pelo sistema de abastecimento de água, 9,5% tinham acesso ao sistema de esgotamento sanitário e, 96,17% à coleta de lixo. Ainda, a mortalidade infantil atingia 22,97 por mil nascidos vivos.

Em geral, localizam-se, sobretudo, na área central urbana ou nos bairros adjacentes, como Primavera, Cacimbas, Brasília, Baixão, Alto do Cruzeiro, Eldorado, Jardim Tropical e Outro Preto. Trata-se de praças públicas com pouca infra-estrutura e algum tipo de vegetação, oferecendo pouco atrativo para a população. Em sua maioria, apresentam apenas bancos e calçadas. Nos demais bairros, a ausência de espaços públicos é generalizada.

No ano de 2005, haviam cerca de 26 praças em Arapiraca, cuja infra-estrutura possibilitava o uso efetivo. Para um município de duas centenas de milhares de habitantes, é um número pequeno, sobretudo, quando se constata que boa parte da população vive com baixos salários e não dispõe de outras opções de lazer.

A área central urbana concentra tanto a maior área de lazer da cidade – Parque Municipal Ceci Cunha - quanto as principais praças: Praça Luiz Pereira Lima, Praça Marques da Silva, Praça Manoel André e Largo Dom Fernandes Gomes. Estes espaços sofreram profundas transformações urbanísticas e se tornaram áreas de passagem e/ou se ligam aos calçadões, para facilitar o acesso dos pedestres ao comércio.

Concomitante à pouca oferta de espaços de lazer na cidade de Arapiraca, têm-se a carência generalizada de vegetação em todo o município e a ausência de áreas verdes demarcadas por lei, tanto na zona urbana quanto na zona rural⁷.

De acordo com o Plano Diretor Municipal de 2005, a área central apresenta deficiência de 98,81% de arborização. Em todo o município não há nenhuma área e/ou unidade de conservação criada por lei.

Os dois espaços localizados na malha urbana que denotam aspectos ecológicos são a Área Verde Dom Constantino (Figura 02) e o Parque Municipal Ceci Cunha (Figura 03), ambos implantados na gestão municipal de 2005-2008. O primeiro, está localizado em bairro ocupado pelas camadas de mais alta renda da cidade e, o segundo, objeto deste estudo, se localiza no centro da cidade, como já salientado. Embora denotem aspectos ecológicos, pois foram criados a partir da política estabelecida pelo Plano Diretor Municipal, que preconiza a implantação de áreas verdes, pouco apresentam correspondência com as necessidades de arborização da cidade. Desempenham mais função estética e recreativa do que ecológica e de “conservação”.

⁷ Se a cultura fumageira foi, por um lado, a propulsora do desenvolvimento econômico de Arapiraca, por outro, contribuiu para a extinção da vegetação nativa no município. A utilização das terras para a agricultura e o avanço da malha urbana, contribuíram para a redução e/ou quase extinção da vegetação nativa, restando apenas pequenas áreas formadas pelos remanescentes da Floresta Estacional Semi-Decidual, localizada nas serras e morros e pela Caatinga Arbóreo-arbustiva, cujas espécies representativas desse ambiente são: catingueiro, mandacaru, angico, dentre outras.

Os aspectos que envolvem a criação do Parque Municipal Ceci Cunha e as características que apresenta, demonstra esse processo.

Figura 02: Vista panorâmica da Área Verde D. Constantino.
Fonte: Prefeitura Municipal de Arapiraca (2007).

Figura 03: Parque Municipal Ceci Cunha.
Foto: Marcos Antônio Silvestre Gomes (2008).

Parque Municipal Ceci Cunha

O Parque Ceci Cunha foi implantado, efetivamente, a partir de 2005, embora seja conhecido há cerca de dez anos, quando algumas infra-estruturas foram aos poucos implantadas na área que ocupa (Figura 04). O Parque conta com uma área relativamente extensa, tomando como base algumas praças, que geralmente, têm dimensão menores. É cortado por duas vias de acesso e dividido em três partes, sendo que a primeira e mais

antiga delas, apresenta, atualmente, obras em execução.

Figura 04: Vista panorâmica Parque Ceci Cunha, 2003.
Fonte: Plano Diretor Municipal de Arapiraca (2005).

O espaço onde hoje se localiza o Parque Ceci Cunha, até a década de 1960 constituía um espaço vazio, alagadiço, onde existia uma lagoa, conforme pode ser observado na figura 05. A lagoa das Olarias era parte da área de várzea do Riacho Piauí. Ao longo do tempo esta área se tornou marginalizada, de pouco valor imobiliário e pouco atrativa, sendo ocupada por camadas de baixa renda. Para agregá-la à dinâmica da área central, foi considerado que era necessário reestruturá-la, conferir novos usos, dotá-la de infra-estrutura, torná-la um espaço não adjacente, mas coeso com a área central. O projeto do poder público foi, portanto, remover a população de baixa renda e transformar a área no maior espaço de lazer da cidade. Um espetáculo, a ponto de se tornar um marco da então gestão. Foram criados lagos artificiais, jardins, passeios, entre outros.

Figura 05: Antiga Lagoa das Olarias, na década de 1960.
Fonte: Plano Diretor Municipal de Arapiraca (2005).

Para tanto, era necessário suprimir a natureza, degradada pela ação do homem. Novos elementos cênicos deveriam ser incorporados ao projeto. A lagoa já havia sido aterrada em meados da década de 1980, mas o Riacho Piauí continuava passando com suas águas poluídas no meio do parque. Foi, então, canalizado, ocultado, passando por baixo do parque.

A intervenção na área do parque, e no Riacho Piauí, permitiu a ocultação da natureza, e a ocultação da miséria, que está sendo “banida”, transferida da área central da cidade. Muitas famílias tiveram seus imóveis desapropriados para a execução do parque, pois ocupavam as margens do Riacho.

Um novo espaço foi “planejado”, criado, tornando-se um atrativo, condizente com a concepção que se almejava para uma obra, cujo objetivo seria dinamizar, alterar os usos e a ocupação do entorno do parque e transformar-se em um marco de referência. Criou-se, portanto, um símbolo, um ícone para a cidade de Arapiraca. Desde então, a área que anteriormente era “improdutiva” passou por significativas transformações, conforme mostram as figuras 04 e 05, inclusive contribuindo para a valorização dos bairros adjacentes.

De fato, houve uma valorização de toda a área ao entorno, com aumento expressivo no preço do solo urbano. O parque, enquanto equipamento público, possibilitou a obtenção de uma renda diferencial no solo urbano.

De acordo com segmentos do mercado imobiliário de Arapiraca, houve, nos últimos quatro anos, um aumento do preço do solo, nas imediações do parque, que varia entre 20 e 100%⁸. Muitas famílias de baixa renda estão vendendo seus imóveis e se deslocando para outros bairros mais afastados. Conforme se observa, há, sobretudo, nos imóveis voltados para o parque, a alternância do uso residencial para o comercial, indicando que este equipamento é apropriado pelo setor econômico (comércio e serviços), em detrimento das famílias que migram das suas imediações, especialmente, por questões de ordem econômica e por pressão do mercado imobiliário.

Com o objetivo de analisar as características do Parque Ceci Cunha, seus equipamentos e usos, foi feita uma pesquisa através da aplicação de um formulário (Anexo 01), conforme metodologia proposta por Gomes (2005). O objetivo do levantamento foi identificar o perfil do imobiliário circunvizinho, a topografia do

⁸ Consultas realizadas junto à Corretora Imobiliária Arapiraca Ltda e à EI – Edimilson Consultor e Administrador de Imóveis, em maio de 2008; além de levantamentos de campo.

terreno, a forma geométrica, os aspectos gerais do parque, a infra-estrutura existente, se suficiente ou não⁹ para as dimensões e os efetivos usos do parque, bem como a presença ou ausência de vegetação e sua adequação quantitativa e qualitativa para as dimensões do parque.

Constatou-se que, dos vinte e um equipamentos mencionados no formulário, quatro não foram encontrados: banca de revistas, bebedouros, ponto de táxi e estruturas para idosos. Entre estes, sobretudo, a infra-estrutura para idosos se faz necessária, visto que há demanda desse público. Os bebedouros são fundamentais, pois se trata de um espaço estruturado para atividades esportivas que exigem alto consumo de água.

Dos dezessete equipamentos encontrados e analisados no Parque, dezesseis foram considerados suficientes por atenderem aos requisitos definidos na pesquisa: iluminação, que se encontra em boas condições, estando presente em todo o percurso do parque; os bancos, que estão bem conservados e distribuídos ao longo do parque, no entanto, alguns estão alocados em áreas expostas ao sol, inviabilizando sua utilização em certos períodos do dia; os *playgrounds*, que favorecem o entretenimento das crianças, apesar de haver pouca diversificação; as calçadas/caminhos, que possibilitam a prática do caminhadas; as lixeiras, que estão distribuídas ao longo do Parque contribuindo para a limpeza; os banheiros/sanitários, que contribuem para o conforto dos usuários; os telefones públicos, que também estão bem distribuídos no parque; os quiosques para alimentação; e a segurança pública. Cabe ressaltar, ainda, que foram considerados suficientes o palco de eventos, o monumento, o ponto de ônibus, o espelho d' água/fontes, os quais são elementos que contribuem para o embelezamento e estética do Parque. Também existem estacionamento, placa de identificação do parque e estrutura para deficientes físicos.

Entre os equipamentos existentes, apenas um foi julgado insuficiente, no momento da pesquisa, por necessitar de mudanças. Trata-se das estruturas esportivas, pois, tendo em vista a dimensão do Parque e a quantidade de usuários que utilizam o respectivo espaço para a prática de esportes, faz-se imprescindível a implantação de mais estruturas esportivas e a manutenção das existentes.

Em relação à vegetação, pode-se dizer que se apresenta em boas condições, havendo predominância de arbustos, flores e gramado. No entanto, há uma significativa

9 Inferência com base na percepção dos pesquisadores, considerando as demandas de usos do parque.

carência de árvores de médio e grande portes. Considera-se que a presença desses portes de árvores é relevante por propiciar maior conforto térmico.

O Parque Ceci Cunha foi planejado, portanto, com intuito de promover lazer e recreação, sendo que seus componentes naturais funcionam apenas como agregados paisagísticos de valor estético. Entretanto, se os elementos naturais fossem privilegiados, e melhor distribuídos, poderiam exercer também a função de regulador térmico, proporcionando, entre outros, sombra para os usuários, que ficam impossibilitados de utilizar o Parque durante alguns períodos do dia devido à falta de sombra. De acordo com depoimentos de moradores antigos, haviam algumas árvores na área do parque, mas desde que a Prefeitura iniciou as primeiras reformas, estas foram suprimidas e parte da área aterrada.

Com o objetivo de identificar a percepção dos usuários do Parque Ceci Cunha, aplicou-se um questionário para analisar e identificar tanto suas vicissitudes quanto suas maiores carências, no que concerne à infra-estrutura e vegetação. No total foram aplicados 30 questionários, em variados períodos do dia. Trata-se de questões diretas e objetivas, abertas e fechadas, direcionadas ao público usuário, acima de 12 anos de idade.

Ao questionar os usuários sobre a frequência que costumam ir ao parque, notou-se em 30% das respostas, que há um grande fluxo de pessoas em todos os dias da semana, aonde a maioria (60%) geralmente vai à tarde, entre quinze e dezoito horas.

Quando indagados se a maioria dos usuários contribuem para a manutenção do Parque, notou-se que a maior parcela (53,3%) dos entrevistados acredita que há essa preocupação. Além disso, 96,6% dos usuários consideram os parques, espaços importantes na malha urbana.

Ao serem questionados se a política pública municipal realiza programas educativos para conscientizar a população a conservar e utilizar o Parque, a maioria dos usuários (46,6%) afirmou que quase nunca o Município teve tal iniciativa. Notou-se, também, que o aspecto estético do Parque foi considerado pela maioria (53,3%) dos frequentadores como bom. Têm-se, ainda, uma divergência na opinião dos usuários em relação à diversidade de equipamentos existentes no Parque, pois uma parte significativa (80%) ficou dividida entre boa (40%) e regular (40%). Vale salientar, ainda, que o Parque possui uma localização privilegiada, fato que se reflete nas opiniões de 63,3% dos entrevistados, que relataram que essa localização atende à população em geral. Mas também há de se considerar que a maior parte dos entrevistados constituem

usuários que residem nas proximidades, fato que ajuda a compreender a resposta positiva dos mesmos em relação a esta questão.

Quanto à sensação de conforto térmico, 46,6% dos usuários avaliou que este se apresenta regular, uma vez que, na opinião de 60% dos mesmos, a quantidade e aspecto da vegetação são bons. Tais aspectos de avaliação se mostram contraditórios, pois o Parque é relativamente vazio durante o dia, em especial, devido à falta de sombreamento.

No que se refere à quantidade de funcionários ocupados na limpeza e manutenção do Parque, 60% dos entrevistados a considerou suficiente, já a segurança destinada aos usuários foi tida como regular por 36,6% dos mesmos.

As maiores deficiências apresentadas no Parque Ceci Cunha, na visão dos usuários, são: estruturas para idosos, com jogos que possibilitem melhores opções de entretenimento, e árvores de diversos portes, que proporcione conforto térmico, necessidade destacada pela maioria dos usuários.

Quando os usuários foram indagados sobre o aproveitamento do Parque, 33,3% responderam que o parque poderia ser melhor aproveitado para o lazer/entretenimento, caso houvesse maior incentivo da gestão municipal, que na opinião de 43,3% dos entrevistados, preocupa-se, sobretudo, em divulgar o parque como marca positiva de sua administração. Ainda assim, o parque se constitui em uma referência positiva para o município de Arapiraca, conforme 99% dos usuários entrevistados. Esta concepção é partilhada explicitamente pelo poder público que divulga nos informes, propagandas de TV e site oficial na *internet*, o parque, como uma característica marcante na cidade.

Considerações Finais

A partir dos dados analisados, constata-se, portanto, que o Parque Ceci Cunha se constitui atualmente em um dos principais centros de recreação e lazer em Arapiraca, além de está sendo propagado como um símbolo/marca para a cidade. É o espaço público de lazer com melhor infra-estrutura, mas atende, sobretudo, a população que reside nas suas imediações e/ou nos bairros circunvizinhos.

A consecução do projeto do Parque continuará desapropriando imóveis e empurrando as famílias de baixa renda da área central e do entorno do parque para as áreas periféricas da cidade. Um ginásio de esportes está sendo construído e há a

proposta de criação de um bosque, “bosque das arapiracas”¹⁰, que complementar­á o parque, seguindo o curso do Riacho Piauí. Trata-se, portanto, de um projeto ambicioso, de grande magnitude e que não têm correspondência direta com as reais necessidades da maior parte da população de Arapiraca.

O Parque Municipal Ceci Cunha se insere no contexto da produção e reprodução do espaço urbano. Sinaliza as estratégias empreendidas pelo poder público para dinamizar a área central da cidade, conferir um marco de gestão. Indica a inversão de prioridades. Oculta a natureza, os conflitos e a apropriação do espaço, ao tempo em que “recria” aspectos de uma natureza “artificializada”, calcada na idéia do espetáculo.

Em uma sociedade que prefere a imagem à coisa, tudo tem se tornado espetáculo. A natureza, o parque, as relações pessoais, tudo passa pela linguagem do espetáculo, que mostra a visão de mundo objetivada pelo modo de produção em curso. Com o espetáculo, “tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”, portanto uma ilusão do real” (DEBORD, 1997, p. 13).

O projeto do parque foi desenvolvido muito mais com o intuito de promover o lazer e a recreação do que para desencadear práticas de conservação e educação ambiental. Os elementos naturais presentes funcionam apenas como agregados paisagísticos de valor estético. Entretanto, se um projeto intenso de arborização fosse atrelado à proposta do Parque, haveria um maior uso durante o dia, pois o calor intenso tende a inibir os frequentadores durante o dia.

Na aurora do novo século, é importante discutir em que medida pode o espaço urbano oferecer maior qualidade de vida a seus habitantes. Canteiros ajardinados, ruas arborizadas, áreas verdes e espaço de lazer estão distantes de significar uma alteração profunda na dinâmica socioambiental urbana. É necessário ir além, questionar a forma como os “espaços” na cidade são produzidos; verificar os diferentes discursos para vislumbrar as estratégias encetadas pelos seus agentes.

Os parques públicos podem sim ser compreendidos como equipamentos importantes nas áreas urbanas, não apenas no que diz respeito ao valor estético e de conservação ambiental que muitas vezes os justificam e são associados, mas principalmente por apresentar potencial, se bem localizados, para o desenvolvimento de alternativas mais democráticas de lazer, uma carência cada vez mais marcante nas cidades brasileiras.

10 Em alusão à árvore que dá nome ao município. O bosque será composto, basicamente, desta espécie.

É fundamental que as políticas públicas desenvolvam projetos que se voltem para as reais necessidades locais e que tornem possível o acesso desses espaços a todas as parcelas da população, para que não sejam privilégios de apenas uma minoria, como tem sido constatado em Arapiraca-AL, pois historicamente, essa é uma dívida do parque público no Brasil.

Referências Bibliográficas

- BARBOSA, R. V. R; VECHIA, F. A. S. Contribuição das áreas verdes na atenuação do rigor térmico em ambientes urbanos. In: **XI Encontro Nacional e V Latino Americano de conforto no Ambiente constituído**. Ouro Preto, 2007.
- BARCELLOS, V. P. Q. **Os novos papéis do parque público: o caso dos parques de Curitiba e do projeto orla de Brasília**. Brasília, 2000. Disponível em: <<http://www.unb.br/fau>>. Acesso em 17 Out. 2007.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Brasil em Números 2007**. Vol. 15. Rio de Janeiro, 2007.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso: março/maio de 2008.
- CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. **A história de Arapiraca, contada pelas atas da Câmara Municipal. 1a. ed. Arapiraca, 2005**.
- CUNHA, A. C. et. al. **Lúdico, educação e educação física**. Porto Alegre: Ed. Unijuí, 2003.
- DEBORD, G. **A Sociedade do Espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- GOMES, M.A.S; SOARES, B.R. A vegetação nos centros urbanos: considerações sobre os espaços verdes em cidades médias brasileiras. In: **Estudos Geográficos**. Rio Claro, 2003, p.21-29.
- GOMES, M. S. **As praças de Ribeirão Preto- SP: uma contribuição geográfica ao planejamento e à gestão dos espaços públicos**. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, 2005.
- MACEDO, S. S; SAKATA, F. G. **Parques urbanos no Brasil; Brazilian Urbans Parks**. 2ª ed. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 2003.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. **Plano Diretor Municipal, 2005**.
- SERPA, A. **Os espaços públicos na cidade contemporânea**. São Paulo: Contexto, 2007.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA (SBAU) - **VIII congresso brasileiro de arborização urbana: o verde e a cidade**. Ano XII-nº 01- 1º semestre, 2004, São Paulo.

ANEXO 1 - Formulário aplicado no levantamento de dados do Parque Municipal Ceci Cunha

Data do levantamento:

Nome do parque:

Endereço do parque:

Bairro:

Cidade:

Perfil do imobiliário circunvizinho

() Alto padrão () Médio padrão () Médio/baixo padrão () Baixo padrão

Uso do Imobiliário: () Residências () Comércio () indústria

Topografia do terreno

() Íngreme () Plana () Muito íngreme

XV Encontro Nacional de Geógrafos
“O espaço não pára. Por uma AGB em movimento”

Forma geométrica

() Quadrangular () Circular () Retangular () Triangular () Outra

Aspecto geral do parque

() Ótimo () Bom () Regular () Ruim () Péssimo

Equipamentos existentes	Sim	Não	Suficiente	Insuficiente
Iluminação				
Bancos				
Playgrounds				
Calçadas/caminhos				
Lixeiras				
Banheiros/sanitários				
Estruturas esportivas (barras, etc.)				
Telefone público				
Banca de revistas				
Quiosque de alimentação				
Bebedouros				
Estruturas para deficientes				
Ponto de táxi				
Estacionamento				
Segurança pública (guardas, etc)				
Equipamentos existentes	Sim	Não	Suficiente	Insuficiente
Palco/coreto				
Estruturas para idosos (jogos, etc.)				
Monumentos				
Placa de identificação				
Espelho d'água/fontes				
Ponto de ônibus				
Vegetação				
Árvore de grande porte				
Árvore de médio porte				
Árvore de pequeno porte				
Árvores frutíferas				
Estratos arbustivos/flores				
Gramado				
Observações:				